

Appendix 1: English Questionnaire

SECTION A

Are you a victim of a snake bite/scorpion sting or an informant?

- I am a victim of snake bite/scorpion sting
- I am an informant
- None of the above

If informant, are you a family member of the victim?

- Yes, I am a family member
- No, I have no relation to the victim, but I am close to them
- No, I have no relation and don't know the victim

Age (of victim)

Gender (of victim)

- Male
- Female

Residence (of victim)

Does the victim have any of the diseases mentioned below? (check all that apply)

- Diabetes
- Hypertension
- Asthma
- Cardiac disease
- Renal disease
- Neurological disease
- Bleeding disorder
- None of the above

SECTION B

Were you/they bitten by a snake or stung by a scorpion?

- Bitten by a snake
- Stung by a scorpion
- I'm not sure

How long ago?

- Less than a year ago
- 1-5 years ago
- 6-10 years ago
- More than 10 years ago
- I don't remember

What time of the year did you/they encounter the snake/scorpion?

- Dry/hot season
- Rainy season
- Cold season
- I don't remember

What time of the day did you encounter the snake/scorpion?

- Daytime
- Nighttime
- I don't remember

Where did you/they encounter the snake/scorpion? (check all that apply)

- Inside the house
- Outside around (close to) the house
- Along a roadway/street/path
- In a forest/garden/between trees
- In a desert
- In a field
- Near the Nile
- Other (specify)

What activity were you/they doing at the time of the sting/bite? (check all that apply)

- Lying/resting/sleeping
- While in the toilet
- While walking outside
- Fishing
- Cutting wood
- Charcoal processing/burning
- Tending animals
- Farming
- Collecting crops
- Construction
- Moving residence
- Other (specify)

Where were you/they bitten/stung?

- Arm/hand
- Leg/foot
- Head/neck/face
- Torso

How many times were you bitten/stung by a snake or a scorpion?

- 1
- 2
- 3
- More than 3 times

How did you confirm that you/they were bitten/stung by a snake/scorpion? (check all that apply)

- Saw the snake/scorpion
- Saw the bite/sting mark
- Was diagnosed by a health professional
- Other (specify)

Do you know the species of snake/scorpion that bit/stung you/them?

- Yes, I know the species
- No, I don't know

SECTION C

What did you do once you/they were bitten/stung? (check all that apply)

- Sucked on the bite/sting area
- Applied a tourniquet
- Washed the bite/sting area
- Rubbed/massaged the bite/sting area
- Went directly to a health facility
- Went directly to a traditional healer
- Took herbal treatment
- Local incision
- Self-treated at home
- Ignored it
- Other (specify)

Where did you/they seek medical attention?

- Formal health facility
- Traditional healer
- Both a formal health facility and a traditional healer
- Did not seek medical attention

If applicable, why did you/they not seek formal medical attention? (check all that apply)

- Distance to the health facility is far
- Belief that traditional treatment is effective/sufficient
- Do not believe in formal medical treatment
- Unavailability of antivenom
- High cost of health facility
- High cost of transportation
- Other (specify)

What was the time between the bite/sting and seeking medical attention?

- Less than 6 hours
- 6-24 hours
- More than 24 hours

Did you/they receive antivenom?

- Yes
- No
- I'm not sure

SECTION D

What were the initial symptoms of the victim? (check all that apply)

- Pain at site of sting/bite
- Swelling at site of sting/bite
- Nausea and vomiting
- Diarrhea
- Abdominal pain
- Bleeding
- Drooping of the eyelid
- Blurred vision
- Headache
- Difficulty breathing
- Muscle weakness
- Dizziness
- Uncontrolled movement
- Sweating
- No symptoms
- Other (specify)

Were you/they put under any of the following treatments? (check all that apply)

- Blood transfusion
- Respiratory ventilator

- Renal dialysis
- None of the above

What was the outcome of the snakebite/scorpion sting? (check all that apply)

- Alive and well (Did not need any treatment)
- Cured (after symptoms)
- Permanent physical debilitation (amputation)
- Chronic kidney injury
- Cardiac disease
- Cerebrovascular disease
- Respiratory failure
- Death
- Other (specify)

Appendix 2: Arabic Questionnaire

هل توافق على الإشتراك في هذا البحث؟

- نعم
- لا

هل أنت ضحية لعضة ثعبان أو لدغة عقرب، أم مُبلغ؟

- أنا ضحية لعضة ثعبان أو لدغة عقرب
- أنا مبلغ لحاله عضة ثعبان أو لدغة عقرب
- لا شيء من ما سبق

إذا كنت مُبلغًا، هل أنت من أفراد العائلة للضحية؟

- نعم، أنا فرد في العائلة
- لا، ليس لدي أي صلة بالضحية ولكنني قريب منهم
- لا، ليس لدي أي صلة ولا أعرف الضحية

(العمر (للضحية)

(مكان الإقامة/المدينة (للضحية)

(هل للضحية أي من الأمراض المذكورة أدناه؟ (اختر كل ما ينطبق

- سكري
- ضغط
- الربو
- مرض في القلب
- مرض في الكلى
- مرض عصبي
- اضطراب نزيقي
- لا شيء من ما سبق

هل تعرضت/تعرضوا للدغة ثعبان أو لدغة عقرب؟

- تم اللدغ بواسطة ثعبان
- تم اللدغ بواسطة عقرب
- غير متأكد

منذ متى؟

- أقل من سنة
- - ٥ سنين ١
- - ١٠ سنين ٦
- أكثر من ١٠ سنين
- لا أتذكر

في أي وقت من السنة واجهتم الثعبان/العقرب؟

- في فصل الجفاف/الحر
- في فصل الأمطار
- في فصل البرد
- لا أتذكر

في أي وقت من اليوم واجهتم الثعبان/العقرب؟

- خلال فترة النهار
- خلال فترة الليل
- لا أتذكر

(أين واجهتم الثعبان/العقرب؟) اختر كل ما ينطبق

- داخل المنزل

- خارج حول (قرب) المنزل
- على جانب الطريق/الشارع/المسار
- في غابة / حديقة/ بين الأشجار
- في صحراء/خلاء
- في حقل
- قرب النيل
- (غير ذلك) حدد

(ما هي النشاطات التي كنتم تقومون بها في وقت اللدغة/اللسعة؟) اختر كل ما ينطبق

- الاستلقاء/الراحة/أو النوم
- أثناء في الحمام
- أثناء المشي في الخارج
- أثناء الصيد
- أثناء قطع الخشب
- أثناء تحضير الفحم/حرق الفحم
- أثناء رعاية الحيوانات
- أثناء الزراعة
- أثناء جمع المحاصيل
- أثناء البناء
- أثناء التنقل إلى مكان إقامة جديد
- (غير ذلك) حدد

أين تمت اللدغة/اللسعة؟

- الذراع/اليدين
- الساق/القدم
- الرأس/العنق/الوجه
- الجسم/الصدر

كم مرة تعرضت لللدغة/لسعة من ثعبان أو عقرب؟

- ١
- ٢
- ٣
- أكثر من ٣ مرات

(كيف قمت بتأكيد تعرضكم للدغة/لسعة من ثعبان أو عقرب؟ (حدد كل ما ينطبق

- رأيت الثعبان/العقرب
- رأيت علامة اللدغة/اللسعة
- تم التشخيص من قبل محترف صحي
- (غير ذلك) حدد

هل تعرف نوع الثعبان/العقرب الذي لدغك/لسعك أو لدغ/لسعهم؟

- نعم، أعرف نوعه
- لا، لا أعرف نوعه

(ماذا فعلت بمجرد أن تعرضت/تعرضوا للدغة/اللسعة؟ (حدد كل ما ينطبق

- امتصيت منطقة اللدغة/اللسعة
- وضعت ضاغط على المكان
- قمت بغسل منطقة اللدغة/اللسعة
- فركت/دلكت منطقة اللدغة/اللسعة
- ذهبت مباشرة إلى مرفق صحي
- ذهبت مباشرة إلى شافٍ تقليدي
- تناولت علاجاً عشبياً
- قطع محلي
- عالجت نفسي في المنزل
- تجاهلتها
- (غير ذلك) حدد

أين تم البحث عن العناية الطبية؟

- لجأت إلى مرفق صحي رسمي
- لجأت إلى شافٍ تقليدي
- لجأت إلى كل من المرفق الصحي الرسمي والشافٍ التقليدي
- لم يتم اللجوء إلى رعاية طبية

(إذا كان ذلك ينطبق، لماذا لم تلجأ إلى رعاية طبية رسمية؟ (حدد كل ما ينطبق

- المسافة إلى المرفق الصحي بعيدة
- اعتقد أن العلاج التقليدي فعال/كاف
- لا أؤمن بالعلاج الطبي الرسمي

- عدم توفر المصل المضاد
- ارتفاع تكلفة المرفق الصحي
- ارتفاع تكلفة وسائل النقل
- (غير ذلك) حدد

ما هو الوقت الذي مر بين اللدغة/اللسعة والبحث عن الرعاية الطبية؟

- أقل من ٦ ساعات
- ٢٤ - ساعة ٦
- أكثر من ٢٤ ساعة

هل تلقيت/تلقوا المصل المضاد؟

- نعم
- لا
- لست متأكد

(ما هي الأعراض الأولية التي ظهرت على الضحية؟) حدد كل ما ينطبق

- ألم في موقع اللدغة/اللسعة
- تورم في موقع اللدغة/اللسعة
- غثيان وقيء
- إسهال
- ألم في البطن
- نزيف
- تدلي جفن العين
- رؤية غير واضحة
- صداع
- صعوبة في التنفس
- ضعف في العضلات
- دوار
- حركة غير متحكم فيها
- تعرق
- لا توجد أعراض
- (غير ذلك) حدد

(هل تلقيتم أي من الأمور التالية؟) حدد كل ما ينطبق

- نقل الدم
- جهاز التهوية الرئوية
- غسيل الكلى
- لم يتم تلقي أي من الأمور السابقة

(ما هي نتيجة لدغة الثعبان/لسعة العقرب؟ حدد كل ما ينطبق)

- (على قيد الحياة وبصحة جيدة (لم يكن هناك حاجة لأي علاج
- (تم شفاؤه (بعد ظهور الأعراض
- (تشوه جسدي دائم (بتر)
- إصابة كلوية مزمنة
- مرض قلبي
- مرض الأوعية الدموية الدماغية
- فشل تنفسي
- الوفاة
- (غير ذلك (حدد)